

АКТУАЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА

А.Ш. Холмаматова
магистрант I курса

Самаркандского государственного института иностранных языков
kholmamatova.a@mail.ru

Научный руководитель: **З.М. Туракулова**
д.ф.ф.н. (PhD), старший преподаватель

кафедры русской филологии Самаркандского государственного института иностранных
языков
Самарканд, Узбекистан

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18101057>

***Аннотация.** В статье рассматриваются ключевые проблемы, характеризующие современное состояние русского языка. Анализируются основные тенденции его развития в условиях цифровизации, глобализации и трансформации общественных отношений. Особое внимание уделено вопросам языковой нормы, влияния медиасреды, заимствований.*

***Ключевые слова:** современный русский язык, языковая норма, заимствования, устная речь, сленг.*

Русский язык – один из развитых языков. Он обладает богатым словарным запасом и терминологией по всем областям науки, техники, культуры, выразительностью лексических и грамматических средств, развитой системой функциональных стилей, способностью отобразить все многообразие и богатство окружающего мира.

Русский язык имеет большое международное значение. Он относится к числу наиболее распространенных языков мира, является одним из рабочих и официальных языков Организации Объединенных Наций, на нем написаны важнейшие международные договоры и соглашения, создана богатейшая литература – художественная, общественно-политическая, научно-техническая [3, с. 5].

Лингвисты указывают на кризисное положение современного русского литературного языка. Среди ключевых причин – ряд острых проблем: падение уровня грамотности населения, ослабление норм речевой культуры, чрезмерное использование заимствованной лексики и активное распространение жаргонных элементов в разговорной речи и средствах массовой информации.

Состояние русского языка на рубеже XX и XXI столетий можно считать эпохой глубоких перемен. Язык традиционно откликается на все перемены в обществе, поэтому социальные, политические и культурные преобразования в стране неминуемо нашли отражение в его структуре и функционировании.

Современная эволюция русского языка характеризуется следующими тенденциями.

1. Демократизация речевой практики, освобождение языка СМИ от цензурных запретов, что привело к снижению контроля за своей и чужой речью со стороны носителей языка. СМИ дают поистине впечатляющую картину пользования языком, что вызывает противоречивые суждения и оценки происходящего. Одни скрупулезно собирают грубые ошибки в речи, ориентируясь на традиционную литературную норму прошлого; другие – приветствуют и безоговорочно принимают «вербальную свободу», отбрасывая всякие ограничения в пользовании языком вплоть до допустимости печатного использования в языке грубого просторечия, жаргонов и нецензурных слов, и выражений [2, с. 3].

2. Освобождение языка от прошлых идеологических штампов, его раскрепощение и обращение к широкому диапазону тем. В языковом плане это приводит к значительному расширению тематики устного общения, расширению активного словарного запаса людей, совершенствованию навыков неподготовленной устной речи, ускоренному развитию устной формы существования языка, расширению функций устной и разговорной речи [5, с. 4].

3. Возрастание роли межличностных форм коммуникации, где всё чаще преобладает неформальное общение, свободное от условностей и строгих этикетных норм.

4. Увеличение доли устной, спонтанной и неподготовленной речи, где правила зачастую уступают место живой интонации.

5. Открытость языка внешним влияниям: заимствованиям, интернациональной лексике, неологизмам.

6. Повышение роли интернет-коммуникации, активное развитие жанров естественной письменной речи, которые близки к разговорной речи и менее требовательны к соблюдению норм.

7. Появление «гибридных» текстов, объединяющих разные типы информации: визуальную, аудиальную и текстовую (эмотиконы, гиф-картинки, демотиваторы, интернет-мемы и т.п.).

Проблемы изучения языкового развития представляют собой объективные противоречия, возникающие между устоявшимися нормами языковой системы и новыми лингвистическими тенденциями, отклоняющимися от традиционных канонов.

В современном русском языке наблюдаются следующие проблемные явления.

1. Чрезмерное использование заимствованных слов. В язык часто проникают иностранные слова, не всегда оправданные внутренними потребностями. Причины активного иноязычного заимствования в последнее десятилетие XX в. известны и вполне объяснимы. Все они определяются воздействием социального фактора. Многие из частных причин имеют объективный характер, другие – субъективный, но не индивидуально-субъективный; поэтому все новые заимствования можно разделить на две категории – необходимые, неизбежные, отчасти даже отвечающие потребностям самого языка, так как вписываются в основные тенденции его развития (например, отвечающие действию закона речевой экономии: *снайпер* – русск. меткий стрелок; *стайер* – бегун на длинные дистанции; *сейф* – несгораемый шкаф), и заимствования, не отвечающие требованиям необходимости, заимствования, которых можно было бы избежать при ситуации более бережного отношения к природному русскому слову [2, с. 111].

2. Обеднение словарного запаса. Это связано с тенденцией к упрощению, широким распространением поверхностных оценочных слов (*трэш, клёво, жесть*) и лаконичных форм коммуникации (например: *как дела? – Так себе. – ??? – Норм. – Ок*), что заметно снижает выразительность речи.

3. Наблюдается активное образование новых слов, многие из которых остаются чуждыми речевой практике и ассоциируются с вычурной речью, стремлением ввести слушающего в заблуждение» (например: *пролонгация контракта, эмиссионный коллапс, стагнация экономики*).

4. Проникновение социолектов, в частности жаргонных элементов, в область повседневного общения и медиапространство. Особенно широкое распространение получил молодёжный сленг, слова и обороты которого проникли в повседневное общение (например: *тачка* – автомобиль, *лук* – внешний вид, *баг* – ошибка в программе). Примеры новых сленговых значений уже существующих слов – *слить* (информацию) – поместить куда-то с целью сделать известной, *командироваться* – временно жить [4].

5. Семантическое опустошение лексики в современном русском языке проявляется в том, что многие литературные слова теряют специфику и используются в качестве универсальных дефиниций. Например, *прокачка* может означать «прокачка тела», «интеллекта», «навыков» или «машины», *зачётный* – «фильм», «отдых», «гамбургер», *адекватный* – «человек», «цена», «район». Такое явление негативно влияет на разнообразие и точность выражения.

6. Использование варваризмов. Название таких слов уже говорит нам о том, что они варварски ворвались в язык и стерли подлинную ценность

речевой культуры. Употребляя иностранные слова, студентам надо быть уверенными, что они понятны слушателю. Рекомендуется избегать употребления иностранных слов, если в языке есть русские слова с таким же значением, например: *лимитировать* – ограничивать, *ординарный* – *обыкновенный*, *индифферентно* – *равнодушно*, *корректив* – *исправление*, *игнорировать* – *не замечать*.

Современный русский язык находится в состоянии динамических изменений, вызванных внешними и внутренними факторами. В своем развитии русский язык прошел несколько этапов, тесно связанных с особенностями общественного развития. Каждая общественная эпоха обладает своей системой живого общения, устного и письменного, жанрово многообразного [1, с. 7]. Русский язык, оставаясь важнейшим инструментом коммуникации, культурного наследия и государственного единства, сталкивается с рядом вызовов, обусловленных как внутренними закономерностями развития, так и внешними социокультурными факторами. Причина появления подобных явлений кроется в активном развитии общества, влияющего на язык. Эти явления не представляются исключительно негативными: язык как живая система естественным образом адаптируется к новым условиям. Для сохранения его уникальности и адаптивности к меняющемуся миру необходимо комплексное решение проблем: от обновления образовательных методик до формирования ценностного отношения к языку в обществе. Только сбалансированное сочетание традиций и инноваций позволит обеспечить устойчивость языковой системы в условиях глобальных трансформаций.

Литература

1. Беляева М.Ю. Фонетика: учебное пособие для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению образование (профиль подготовки – Филологическое образование) очной формы обучения / М.Ю. Беляева. – Краснодар: Экоинвест, 2019 – 108 с.
2. Валгина Н.С. Активные процессы в современном русском языке: Учебное пособие для студентов вузов. – М.: Логос, 2003. – 304 с.
3. Греков В.Ф. Пособие для занятий по русскому языку в старших классах / В.Ф. Греков, В.В. Чижов. – М.: ООО «Издательство Оникс»: ООО «Издательство «Мир и Образование», 2008. – 512 с.
4. Розина Р.И. Состояние и тенденции развития общего русского сленга. –М.: Русский язык, 2000. – 142 с.
5. Стернин И.А. Общественные процессы и развитие современного русского языка. Очерк изменений в русском языке конца XX века. Научное издание. –Воронеж, 2004. – 93 с.